

Olomouc, Státní Oblastní Archiv, C.O. 335

Autore della scheda Francesco Galatà

Data di creazione 11/12/2024

Ultima modifica 09/07/2025

Città Olomouc

Biblioteca Státní Oblastní Archiv

Segnatura C.O. 335

Datazione prima metà XV sec.

Numero di fogli 125

Contenuto ff. 4r-100r *Afr.*

ff. 101r-129r *BC*

Storia

A f. 3r, sotto una copia della nota obituaria su Laura trascritta dal Virgilio Ambrosiano, si legge: «cum de anno domini milleximo trecentesimo nonagesimo nono, die sexto aprilis, ego Adoardus de Tienis Vincentinus, legum doctor, essem Papie in bibliotecha illustris principis et excelsi domini domini Johannis Galeaz ducis Mediolani etc., Papie, Anglerie Virtutumque comitis ac Pisarum domini, repperi in custodia sive guardia Virgilio, condam celebris memorie Francisci Petrarce laureati poete, scripti de manu eiusdem, cum Servio similiter scripto, circum circa infrascripta verba de manu predicti». Proveniente dal fondo della Biblioteca del Capitolo del Duomo di Olomouc, il codice è stato vandalizzato probabilmente dopo il 1898 e ne

sono stati asportati cinque fogli miniati che in origine si trovavano tra gli attuali ff. 3 e 4, 19 e 20, 30 e 31, 60 e 61, 93 e 94. Già nel 1905 i cinque fogli andarono all'asta presso la ditta antiquaria Gilhofer & Ranschburg. Il già f. 98, dopo vari passaggi, nel 1933 arrivò come donazione alla Free Library di Philadelphia dove è oggi conservato con la segnatura Ms. 48.4. Nel 1991 il già f. 4 è stato venduto in Giappone dalla casa d'aste Sotheby.

Bibliography

Burdach K., *Aus Petrarca's ältestem deutschen Schulerkreise. Texte und Untersuchungen*, unter mitwirkung R. Kienasts, hrsg. von K. Burdach - H. Anz - L. Bertalot - P. Piur, Berlin 1929, p. 39

Festa N., *Due nuovi codici dell'Africa*, in *Parma a Francesco Petrarca*. Atti del Convegno petrarchesco (9-10 maggio 1934), Parma 1934, 45-78

Fera V., *Antichi editori e lettori dell'Africa*, Messina 1984, pp. 192-215 e tavv. 13-20

Fera V., *La revisione petrarchesca dell'Africa*, Messina 1984, ad indicem

Dutschke D., *Census of Petrarch Manuscripts in the United States. Supplement I*, in *Petrarca, Verona e l'Europa*. Atti del convegno internazionale di studi (Verona, 19-23 settembre 1991), a cura di G. Billanovich - G. Frasso, Padova 1997, 457-65

Rauner E., *Petrarca-Handschriften in Tschechien und in der Slowakischen Republik*, Padova 1999 (Censimento dei codici petrarcheschi, 12), pp. 90-95, n° 20

Rauner E., Petrarcae codices latini. *Datenbank lateinischer
Handschriften des Franciscus Petrarca*, CD-ROM, Augsburg 1998